

GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES DES EGLISES DE REVEIL DANS LA COMMUNE DE NGALIEMA :

Approche empirique par le Modèle de régression logistique (Logit)

FINANCIAL RESOURCE MANAGEMENT OF REVIVAL CHURCHES IN NGALIEMA MUNICIPALITY:

An Empirical approach using the logistic regression model (Logit).

Auteur 1 : MISHOMA KITHADI Michel.

Auteur 2 : MUTEBA FUAMBA Patient.

Auteur 3 : KAVANYA PENE KAHAMBO Gassy.

Auteur 4 : MABIALA MUANU Sandra.

MISHOMA KITHADI Michel

Doctorant, chef des travaux à l'Université Pédagogique Nationale (UPN)
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
République Démocratique du Congo (RDC), Kinshasa

MUTEBA FUAMBA Patient

Apprenant au DEA à l'Université Pédagogique Nationale (UPN)
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
République Démocratique du Congo (RDC), Kinshasa

KAVANYA PENE KAHAMBO Gassy

Apprenant au DEA à l'Université Pédagogique Nationale (UPN)
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
République Démocratique du Congo (RDC), Kinshasa

MABIALA MUANU Sandra

Assistante de recherche et apprenante au DEA à l'Université Pédagogique Nationale (UPN)
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
République Démocratique du Congo (RDC), Kinshasa

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : MISHOMA KITHADI .M, MUTEBA FUAMBA .P, KAVANYA PENE KAHAMBO .G & MABIALA MUANU .S (2026) « GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES DES EGLISES DE REVEIL DANS LA COMMUNE DE NGALIEMA : Approche empirique par le Modèle de régression logistique (Logit) », African Scientific Journal « Volume 03, Num 36 » pp: 2865 – 2883.

DOI : 10.5281/zenodo.21136118

Copyright © 2026 – ASJ

RÉSUMÉ

Cette étude analyse les déterminants de la transparence financière dans les églises de réveil de la commune de Ngaliema, en République Démocratique du Congo. L'objectif est d'identifier les facteurs influençant la publication des rapports financiers au sein de ces organisations religieuses. L'étude adopte une approche quantitative fondée sur un modèle de régression logistique (Logit) estimé à partir de données primaires collectées par questionnaire auprès de 105 répondants. Les résultats montrent que l'existence d'un comité de gestion financière ($p = 0,016$), la réalisation de projets sociaux ($p = 0,052$) et la prise de décision collective ($p = 0,054$) constituent les principaux déterminants de la transparence financière. Le modèle est globalement significatif (LR $\chi^2 = 22,05$; $p = 0,0776$) et présente un pouvoir explicatif acceptable (Pseudo $R^2 = 0,109$). L'étude conclut que le renforcement des mécanismes de gouvernance participative et de reddition des comptes est indispensable pour améliorer la gestion des ressources financières au sein des églises de réveil.

Mots-clés : Gestion des ressources financières ; Transparence financière ; Églises de réveil ; Gouvernance financière.

ABSTRACT

This study analyzes the determinants of financial transparency in revival churches located in the Ngaliema municipality of the Democratic Republic of the Congo. The objective is to identify the factors influencing the publication of financial reports within these religious organizations. A quantitative approach was adopted using a Logistic Regression (Logit) model estimated from primary data collected through a questionnaire administered to 105 respondents. The results show that the existence of a financial management committee ($p = 0.016$), the implementation of social projects ($p = 0.052$), and collective decision-making ($p = 0.054$) are the main determinants of financial transparency. The model is globally significant (LR $\chi^2 = 22.05$; $p = 0.0776$) and exhibits an acceptable explanatory power (Pseudo $R^2 = 0.109$). The study concludes that strengthening participatory governance and accountability mechanisms is essential for improving financial resource management in revival churches.

Keywords: Financial resource management; Financial transparency; Revival churches; Governance.

INTRODUCTION

Depuis les années 1990, la République Démocratique du Congo (RDC) connaît une croissance soutenue des églises de réveil, particulièrement dans les grands centres urbains tels que Kinshasa. Ces organisations religieuses occupent aujourd'hui une place importante dans la vie spirituelle, sociale et économique des populations. Au-delà de leur mission d'évangélisation, elles interviennent dans l'assistance sociale, l'éducation, la santé et l'encadrement des communautés, tout en mobilisant d'importantes ressources financières provenant principalement des dîmes, des offrandes, des cotisations volontaires et des dons nationaux ou internationaux (**Mutombo, C. 2018**) (Nzita J. (., 2020). Selon les statistiques disponibles, la RDC compte plusieurs milliers d'organisations religieuses légalement enregistrées, témoignant de l'importance de ce secteur dans le paysage institutionnel national. Parmi les communes les plus touchées par cette dynamique figure celle de Ngaliema, un espace où prolifèrent les assemblées chrétiennes fonctionnant sous des formes variées, souvent non encadrées par des normes administratives strictes (CENCO, 2019).

Cette expansion s'accompagne d'une augmentation des ressources financières gérées par ces organisations. Toutefois, la croissance des flux financiers soulève des préoccupations de plus en plus importantes en matière de gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. Les recherches récentes montrent que la confiance des fidèles et des partenaires dépend largement de la qualité des mécanismes de contrôle interne, de la publication des informations financières et de la responsabilité des dirigeants (Ortega-Rodríguez, 2020) (Christanti, 2023). Dans la commune de Ngaliema, où les églises de réveil connaissent une forte implantation, la gestion des ressources financières demeure essentiellement assurée par les responsables religieux ou par un nombre restreint de collaborateurs. Bien que cette organisation facilite parfois la prise de décision, elle peut également limiter la participation des fidèles aux mécanismes de contrôle et réduire la transparence dans l'utilisation des ressources financières (**Bakumba, 2020**) (Mubake J. , 2021).

La littérature internationale souligne que les organisations religieuses et les institutions à but non lucratif qui adoptent des mécanismes efficaces de gouvernance financière, notamment la reddition des comptes, les audits internes, les comités de gestion et la communication régulière des états financiers, bénéficient généralement d'un niveau de confiance plus élevé de la part de leurs membres et partenaires (Ebrahim, Accountability in practice: Mechanisms for NGOs, 2003) (Oduro, 2019) (Wanyoike, 2020). Une revue systématique récente confirme d'ailleurs

que la transparence financière constitue aujourd'hui un pilier essentiel de la gouvernance des organisations religieuses et du maintien de leur crédibilité institutionnelle.

Malgré cette littérature, peu d'études empiriques se sont intéressées aux déterminants de la transparence financière des églises de réveil en République Démocratique du Congo, et plus particulièrement dans la commune de Ngaliema. Cette insuffisance de travaux empiriques justifie l'intérêt scientifique de la présente recherche.

Ainsi, la problématique centrale de cette étude est formulée de la manière suivante :

- Comment les églises de réveil situées dans la commune de Ngaliema gèrent-elles leurs ressources financières et dans quelle mesure cette gestion répond-elle aux exigences de transparence, d'efficacité et de responsabilité ?

L'objectif principal de cet article est d'analyser les pratiques de gestion des ressources financières des églises de réveil dans la commune de Ngaliema.

Plus spécifiquement, il s'agit de :

- Identifier les principales sources de revenus de ces églises ;
- Analyser les modes de gestion et d'affectation des ressources financières ;
- Évaluer le niveau de transparence et de reddition des comptes vis-à-vis des fidèles.

Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses suivantes sont formulées :

- La gestion financière des églises de réveil dans la commune de Ngaliema est principalement centralisée entre les mains du leader religieux.
- Il existe un déficit de transparence financière dans la majorité de ces églises, malgré l'implication active des fidèles dans le financement de l'institution.

Le présent article est structuré en quatre parties. La première présente la revue de la littérature. La deuxième décrit la méthodologie de recherche ainsi que le modèle de régression logistique (Logit) retenu. La troisième expose et analyse les résultats empiriques. Enfin, la quatrième discute les principaux résultats avant de présenter la conclusion générale, les limites de l'étude et les perspectives de recherche.

I. REVUE DE LITTÉRATURE EMPIRIQUE

La question de la gestion des ressources financières au sein des organisations religieuses a suscité un intérêt croissant dans la littérature scientifique au cours des dernières décennies. Les chercheurs se sont particulièrement intéressés aux mécanismes de gouvernance, de transparence financière et de reddition des comptes dans les organisations confessionnelles, considérées comme des institutions à but non lucratif dont la survie dépend largement de la confiance des fidèles et des donateurs.

Dans les pays développés, plusieurs études ont démontré que la transparence financière constitue un facteur déterminant de la crédibilité et de la pérennité des organisations religieuses. Ainsi, Hyndman et McDonnell, dans une étude réalisée auprès d'organisations caritatives religieuses au Royaume-Uni, montrent que la publication régulière d'informations financières améliore significativement la confiance des parties prenantes et favorise une meilleure mobilisation des ressources (Hyndman, 2009). Les auteurs soulignent que les mécanismes de reddition des comptes permettent de réduire l'asymétrie d'information entre les dirigeants et les membres de l'organisation.

Dans la même perspective, Parsons a analysé l'effet de la divulgation financière sur le comportement des donateurs aux États-Unis. Les résultats révèlent que les organisations religieuses qui publient des rapports financiers détaillés bénéficient d'un niveau plus élevé de contributions volontaires. Cette étude met en évidence le rôle central de la transparence dans le renforcement de la légitimité institutionnelle et dans l'amélioration de la performance financière des organisations confessionnelles.

Par ailleurs, Ebrahim a montré que les mécanismes de responsabilité organisationnelle constituent un élément essentiel de la gouvernance des organisations non gouvernementales et des institutions à but non lucratif (Ebrahim, *Accountability in practice: mechanisms for NGOs*, 2003). Selon cet auteur, la transparence financière, les audits internes et la communication régulière avec les parties prenantes contribuent à réduire les risques de mauvaise gestion et favorisent une utilisation plus efficace des ressources disponibles.

Dans le contexte africain, les travaux empiriques consacrés à la gestion financière des organisations religieuses demeurent relativement limités. Toutefois, plusieurs études mettent en évidence l'existence de défis importants liés à la gouvernance financière. Au Nigeria, Adeyemi a examiné les pratiques de gestion financière dans les églises pentecôtistes de Lagos. Les résultats indiquent que la concentration du pouvoir décisionnel entre les mains du leader religieux limite souvent la transparence et réduit l'efficacité des mécanismes de contrôle interne. L'auteur observe que l'absence de procédures comptables formalisées favorise l'émergence de pratiques de gestion peu conformes aux principes modernes de gouvernance.

Dans une étude menée au Ghana, Oduro et Anarfi (2019) montrent que les organisations religieuses disposant de comités financiers indépendants présentent généralement un niveau plus élevé de transparence et de reddition des comptes. Les auteurs concluent que la participation des fidèles aux décisions financières améliore la confiance envers les responsables religieux et réduit les risques de conflits internes liés à l'utilisation des ressources collectées.

Au Kenya, Wanyoike s'est intéressé aux déterminants de la gouvernance financière dans les institutions religieuses chrétiennes. Les résultats obtenus révèlent que l'existence d'un compte bancaire institutionnel, la production régulière de rapports financiers et la mise en œuvre de projets communautaires constituent des facteurs positivement associés à la perception de bonne gestion par les fidèles. L'étude souligne également que les organisations les plus transparentes bénéficient d'un niveau d'engagement financier plus élevé de la part de leurs membres.

En Afrique centrale et particulièrement en République Démocratique du Congo, les recherches sur la gestion financière des églises de réveil demeurent encore embryonnaires. Néanmoins, certaines études mettent en évidence les spécificités du contexte congolais. Mutombo observe que la croissance rapide des églises de réveil s'est accompagnée d'une diversification importante des sources de financement, notamment à travers les dîmes, les offrandes, les semences prophétiques et les contributions exceptionnelles des fidèles (Mutombo C. , Sociologie des églises de réveil en République Démocratique du Congo, 2018). Toutefois, l'auteur souligne que la gestion de ces ressources repose souvent sur des mécanismes informels et peu institutionnalisés.

Dans le même ordre d'idées, Mubake a étudié les pratiques financières des églises de réveil à Kinshasa (Mubake F. , Dîmes, offrandes et dérivés financiers dans les églises de réveil à Kinshasa, 2021). Les résultats montrent que la majorité des décisions financières sont prises directement par le responsable religieux, avec une implication limitée des fidèles dans les processus de contrôle et de planification budgétaire. Cette forte centralisation du pouvoir financier tend à accroître les risques d'opacité dans la gestion des ressources ecclésiastiques.

De son côté, Bakumba a analysé les mécanismes de gouvernance financière dans plusieurs organisations religieuses indépendantes de Kinshasa (Bakumba A. , La gouvernance financière dans les églises indépendantes à Kinshasa, 2020). L'auteur conclut que l'absence de procédures comptables standardisées et de rapports financiers périodiques constitue l'un des principaux obstacles à la transparence financière. L'étude met également en évidence l'existence d'un lien positif entre la communication financière régulière et le niveau de confiance accordé aux dirigeants religieux.

Plus récemment, Kabasele a montré que les églises qui adoptent des pratiques de gouvernance participative présentent généralement un niveau supérieur de crédibilité institutionnelle (Kabasele, 2022). Les résultats indiquent que la mise en place de comités de gestion, la consultation des fidèles et la publication des informations financières contribuent

significativement à améliorer la perception de bonne gestion au sein des communautés religieuses.

L'examen de ces travaux révèle plusieurs constats importants. Premièrement, la transparence financière apparaît comme un déterminant majeur de la confiance et de la légitimité des organisations religieuses. Deuxièmement, la gouvernance participative favorise généralement une meilleure reddition des comptes. Troisièmement, la concentration du pouvoir financier entre les mains du leader religieux tend à réduire l'efficacité des mécanismes de contrôle interne. Enfin, les études consacrées aux églises de réveil en République Démocratique du Congo demeurent encore limitées, malgré l'importance économique et sociale croissante de ces institutions.

La présente étude se distingue des recherches antérieures à plusieurs égards. D'une part, elle se focalise spécifiquement sur les églises de réveil de la commune de Ngaliema, un espace urbain caractérisé par une forte concentration d'organisations religieuses. D'autre part, elle mobilise une approche économétrique basée sur le modèle Logit afin d'identifier les déterminants de la transparence financière à partir de données primaires collectées auprès des fidèles. Cette démarche permet d'apporter une contribution empirique originale à la littérature existante sur la gouvernance financière des organisations religieuses en République Démocratique du Congo.

II. MÉTHODOLOGIE ÉCONOMÉTRIQUE

2.1. Nature des données et stratégie de collecte

La présente étude repose sur des données primaires collectées à partir d'une enquête de terrain menée auprès des fidèles et des responsables des églises de réveil situées dans la commune de Ngaliema, dans la ville-province de Kinshasa. Le choix des données primaires se justifie par l'absence de statistiques officielles fiables relatives à la gestion financière des organisations religieuses en République Démocratique du Congo, en particulier celles relevant du courant dit des églises de réveil, dont le fonctionnement est majoritairement informel (Nzita T. , 2020) ; (Mubake F. , Dîmes, offrandes et dérivés financiers dans les églises de réveil à Kinshasa, 2021).

La collecte des données a été réalisée au moyen d'un questionnaire structuré, administré directement aux enquêtés. Ce questionnaire est organisé en deux grandes sections :

- les caractéristiques sociodémographiques des répondants et leur position au sein de l'église ;
- les pratiques relatives à la mobilisation, à la gestion et au contrôle des ressources financières.

La majorité des variables issues de l'enquête sont de nature qualitative dichotomique (Oui/Non), ce qui oriente naturellement le choix de la méthode économétrique vers les modèles de réponse binaire.

2.2. Cadre analytique et justification du choix du modèle Logit

L'objectif central de l'analyse économétrique est d'identifier les déterminants de la transparence financière au sein des églises de réveil. Dans cette étude, la transparence financière est appréhendée à travers l'existence d'un rapport financier présenté régulièrement aux fidèles, considéré comme un mécanisme fondamental de reddition des comptes dans les organisations à but non lucratif (Ebrahim, *Accountability in practice: mechanisms for NGOs*, 2003) ; (Wooldridge, 2016).

Étant donné que la variable dépendante est binaire, prenant la valeur 1 lorsque l'église présente un rapport financier et 0 dans le cas contraire, l'utilisation d'un modèle de régression linéaire classique par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) serait méthodologiquement inadéquate. En effet, ce type de modèle conduit à des probabilités prédites pouvant sortir de l'intervalle [0 ; 1] et viole les hypothèses de normalité et d'homoscedasticité des erreurs (Gujarati, 2009).

Dans ce contexte, l'étude retient le modèle Logit, largement utilisé dans la littérature économétrique pour l'analyse des décisions binaires et des comportements institutionnels (Wooldridge, 2016). Le modèle Logit permet d'estimer la probabilité conditionnelle qu'un événement se produise, en tenant compte de la relation non linéaire entre les variables explicatives et la variable expliquée.

2.3. Définition et opérationnalisation des variables

2.3.1. Variable dépendante : transparence financière

La variable dépendante de l'étude est définie comme suit :

- $Y = 1$ si l'église présente un rapport financier (mensuel ou annuel) aux fidèles ;
- $Y = 0$ dans le cas contraire.

Cette variable correspond à la question 11 du questionnaire et constitue un indicateur empirique de reddition des comptes et de transparence financière. Dans la littérature sur la gouvernance des organisations non lucratives, la publication régulière de rapports financiers est considérée comme un signal fort de discipline financière et de responsabilité vis-à-vis des parties prenantes (Ebrahim, *Accountability in practice: mechanisms for NGOs*, 2003) ; (Bakumba A. , *La gouvernance financière dans les églises indépendantes à Kinshasa*, 2020).

2.3.2. Variables explicatives

Les variables explicatives retenues traduisent les dimensions institutionnelles, organisationnelles et comportementales de la gestion financière des églises de réveil. Elles sont principalement codées sous forme binaire.

Tableau 1. Variables explicatives

Variable	Description théorique
X ₁	Existence d'un comité de gestion financière (contrôle interne)
X ₂	Perception de la transparence financière (gouvernance)
X ₃	Information régulière des fidèles (communication financière)
X ₄	Utilisation exclusive des fonds pour l'église (discipline financière)
X ₅	Existence d'un compte bancaire officiel (formalisation financière)
X ₆	Réalisation de projets sociaux (orientation collective des ressources)
X ₇	Prise de décisions financières de manière collective (gouvernance participative)
X ₈	Confiance des fidèles dans la gestion (légitimité managériale)
X ₉	Rôle du répondant dans l'église (centralisation du pouvoir)
X ₁₀	Ancienneté du membre dans l'église (expérience institutionnelle)

Source : Nous-même

Ces variables sont cohérentes avec les travaux portant sur la gouvernance financière des organisations religieuses et non lucratives dans les pays en développement (Hyndman, 2009) ; (Mubake J. , 2021).

2.4. Spécification économétrique du modèle

Le modèle Logit utilisé dans cette étude peut être spécifié comme suit :

$$P(Y_i = 1|X_i) = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}$$

Avec :

$$Z_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki}$$

Où :

- $P(Y_i = 1|X_i)$ est la probabilité de publication d'un rapport financier ;
- β_0 est la constante du modèle ;
- β_j (j=1, ..., k) sont les coefficients associés aux variables explicatives ;
- X_{ji} représentent les variables explicatives.

Cette formulation exprime la probabilité qu'une église présente un rapport financier en fonction d'un ensemble de variables explicatives.

Sous forme logarithmique (log-odds), le modèle s'écrit :

$$\ln\left(\frac{P(Y_i = 1|X_i)}{1 - P(Y_i = 1|X_i)}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_\kappa X_{\kappa i} + \varepsilon_t$$

Où :

- $\frac{P(Y_i=1|X_i)}{1-P(Y_i=1|X_i)}$ représente le rapport des chances (odds) de publication d'un rapport financier ;
- $\ln(.)$ est le logarithme népérien ;
- ε_t représente le terme d'erreur.

Les coefficients estimés mesurent l'effet des variables explicatives sur le logarithme du rapport de chances (odds) de publication d'un rapport financier.

2.5. Méthode d'estimation

Les paramètres du modèle sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood Estimation-MLE), qui consiste à maximiser la probabilité d'observer l'échantillon effectivement recueilli, compte tenu des paramètres du modèle (Greene, 2021).

Cette méthode est particulièrement adaptée aux modèles non linéaires et permet d'obtenir des estimateurs consistants, efficaces et asymptotiquement normaux sous des conditions générales (Wooldridge, 2016).

2.6. Tests statistiques et critères d'évaluation du modèle

La qualité globale du modèle Logit est évaluée à partir de plusieurs indicateurs économétriques :

- le test du rapport de vraisemblance (Likelihood Ratio Test) pour apprécier la significativité globale du modèle ;
- le test de Wald pour évaluer la significativité individuelle des coefficients ;
- le Pseudo-R² de McFadden, qui mesure le pouvoir explicatif du modèle ;
- le taux de bonne classification, indiquant la capacité du modèle à prédire correctement les observations.

Pour faciliter l'interprétation économique des résultats, les coefficients estimés peuvent être transformés en odds ratios, permettant d'évaluer l'impact relatif de chaque variable explicative sur la probabilité de publication d'un rapport financier.

2.7. Validation empirique des hypothèses de recherche

L'estimation du modèle Logit permet de tester empiriquement les hypothèses formulées dans l'étude. En particulier, la relation entre la centralisation du pouvoir décisionnel, la gouvernance financière et la transparence peut être analysée de manière rigoureuse.

Une relation négative entre la centralisation des décisions financières et la probabilité de publication d'un rapport financier confirmerait l'hypothèse d'une gestion concentrée autour du leader religieux. À l'inverse, une relation positive entre la gouvernance participative, la formalisation financière et la transparence renforcerait l'idée selon laquelle l'adoption de mécanismes de bonne gouvernance améliore la reddition des comptes au sein des églises de réveil.

2.8. Limites méthodologiques

Malgré la pertinence du modèle Logit, certaines limites doivent être soulignées. Les données reposent sur des déclarations subjectives des enquêtés, susceptibles d'introduire un biais de perception. De plus, le caractère informel de nombreuses églises de réveil limite la disponibilité de documents financiers vérifiables. Néanmoins, l'approche retenue permet de dégager des tendances empiriques robustes et d'apporter un éclairage scientifique pertinent sur la gestion financière des organisations religieuses en milieu urbain congolais.

III. PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ÉCONOMÉTRIQUES

Après avoir défini le cadre méthodologique et spécifié le modèle de régression logistique (Logit), il convient à présent de présenter les résultats empiriques obtenus. L'estimation vise à identifier les facteurs susceptibles d'influencer la transparence financière au sein des églises de réveil de la commune de Ngaliema. Les résultats qui suivent permettant d'évaluer la significativité des variables retenues ainsi que leur contribution à l'explication de la publication des rapports financiers. L'analyse porte successivement sur la qualité globale du modèle, l'interprétation des coefficients estimés et la validation des hypothèses de recherche formulées au début de l'étude.

Tableau 2. Résultats des estimations

Logistic regression

Number of obs=105

LR chi2(14)=22.05

Prob > chi2=0.0776

Log likelihood = -92.093229

Pseudo R2=0.109

Rapportfcier	dy/dx	Coef.	Std. Err.	Z	P>z
Genre	-.165056	-.6873969	.4006048	-1.72	0.086
Tranchedâge	.0480715	.1953119	.1590443	1.23	0.219
Niveaudétude	.041335	.1679418	.2670437	0.63	0.529
Ancienneté	-.0494938	-.2010905	.1862082	-1.08	0.280
Rôle	.0118395	.048103	.1971311	0.24	0.807
kcesducomitéG	-.236136	-.9655005	.4016796	-2.40	0.016
Transparence	.1037891	.4234881	.3714498	1.14	0.254
Infoges	.0048359	.0196484	.3848543	0.05	0.959
moyencollecter	-.0563575	-.2289772	.180939	-1.27	0.206
Utilisationfds	.0187446	-.0762255	.3906965	-0.20	0.845
Cpte bancaire	-.1034237	-.4242731	.3831692	-1.11	0.268
Projets sociaux	.1847829	.7645987	.3931298	1.94	0.052
Prisedesdécisions	.1749635	-.7213168	.3738299	-1.93	0.054
confiancegestion	.0024124	.0098014	.2246349	0.04	0.965
_cons		1.271656	1.269596	1.00	0.317

Source : Nous-même sur Statat 15

3.1. Qualité globale du modèle Logit

L'estimation du modèle Logit a été réalisée sur un échantillon de 105 observations, ce qui est statistiquement acceptable pour une analyse multivariée de type logistique dans le cadre d'une enquête institutionnelle.

Le test global de significativité du modèle, mesuré par la statistique du rapport de vraisemblance (LR $\chi^2 = 22,05$), est associé à une probabilité de 0,0776. Ce résultat indique que le modèle est globalement significatif au seuil de 10 %, ce qui est généralement admis dans les études en sciences sociales et en économie institutionnelle, notamment lorsque les données portent sur des comportements organisationnels et des perceptions subjectives.

Le Pseudo- R^2 de McFadden (0,109) suggère que les variables explicatives retenues permettent d'expliquer environ 10,9 % de la probabilité d'existence d'un rapport financier au sein des

églises de réveil étudiées. Bien que ce niveau puisse paraître modéré, il demeure cohérent avec la littérature, laquelle souligne que les comportements de transparence financière dans les organisations religieuses sont influencés par des facteurs souvent informels et difficilement observables (Ebrahim, *Accountability in practice: mechanisms for NGOs*, 2003) ; (Hyndman, 2009).

Ainsi, le modèle présente une capacité explicative acceptable et permet d'identifier des déterminants significatifs de la transparence financière.

3.2. Interprétation des variables socio-démographiques

Les variables socio-démographiques (genre, tranche d'âge, niveau d'étude, ancienneté et rôle dans l'église) apparaissent globalement non significatives dans l'explication de la probabilité de publication d'un rapport financier.

Toutefois, la variable genre présente un coefficient négatif et est significative au seuil de 10 % ($p = 0,086$). Ce résultat suggère que le genre du répondant influence marginalement la perception ou l'existence de la transparence financière, ce qui pourrait refléter une différenciation dans l'accès à l'information financière au sein des églises, souvent dominées par des structures décisionnelles masculines.

Les variables tranche d'âge, niveau d'étude, ancienneté et rôle occupé dans l'église ne sont pas statistiquement significatives. Ce résultat indique que la transparence financière ne dépend pas principalement des caractéristiques individuelles des fidèles, mais plutôt de la structure institutionnelle et des mécanismes de gouvernance mis en place par l'église.

3.3. Déterminants institutionnels et organisationnels de la transparence financière

3.3.1. Rôle du comité de gestion financière

La variable existence d'un comité de gestion financière présente un coefficient négatif et est statistiquement significative au seuil de 5 % ($p = 0,016$). Ce résultat est particulièrement révélateur.

Contrairement aux attentes théoriques, l'existence déclarée d'un comité de gestion financière est associée à une probabilité plus faible de publication d'un rapport financier. Cette situation peut s'expliquer par le caractère parfois formel ou symbolique de ces comités dans les églises de réveil, où les décisions financières demeurent en pratique fortement centralisées autour du leader religieux. Ce résultat corrobore les analyses de Mubake (2021), selon lesquelles certains dispositifs institutionnels existent davantage pour des raisons de légitimation que pour assurer une véritable reddition de comptes.

3.3.2. Transparence perçue et information des fidèles

Les variables transparence financière perçue et information régulière des fidèles affichent des coefficients positifs mais statistiquement non significatifs. Ce résultat suggère que la perception subjective de la transparence ne se traduit pas nécessairement par l'existence effective de mécanismes formels tels que la publication de rapports financiers.

Autrement dit, une église peut être perçue comme transparente sans pour autant institutionnaliser des pratiques de reddition de comptes, ce qui révèle une dissociation entre transparence informelle et transparence formelle.

3.3.3. Projets sociaux et orientation collective des ressources

La variable mise en œuvre de projets sociaux présente un coefficient positif et est significative au seuil de 10 % ($p = 0,052$). Ce résultat indique que les églises engagées dans des actions sociales ou communautaires ont une probabilité plus élevée de produire un rapport financier.

Ce lien positif peut s'expliquer par le fait que les projets sociaux nécessitent une certaine crédibilité financière et une justification de l'utilisation des ressources, tant vis-à-vis des fidèles que des partenaires externes. Ce résultat est conforme à la littérature sur les organisations non lucratives, qui souligne que l'orientation vers des missions sociales favorise l'adoption de pratiques de gouvernance plus transparentes (Ebrahim, *Accountability in practice: mechanisms for NGOs*, 2003).

3.3.4. Prise de décision financière

La variable prise de décisions financières de manière collective est significative au seuil de 10 % ($p = 0,054$). Ce résultat confirme l'idée selon laquelle la gouvernance participative constitue un facteur favorable à la transparence financière.

Les églises où les décisions financières ne sont pas exclusivement concentrées entre les mains du leader religieux ont davantage tendance à institutionnaliser des mécanismes de reddition de comptes, notamment la publication de rapports financiers. Ce résultat soutient les principes de la bonne gouvernance financière appliqués aux organisations à but non lucratif (Hyndman, 2009).

3.3.5. Autres variables institutionnelles

Les variables relatives aux moyens de collecte des ressources, à l'utilisation exclusive des fonds, à l'existence d'un compte bancaire officiel et à la confiance des fidèles ne sont pas statistiquement significatives.

L'absence de significativité du compte bancaire suggère que la formalisation financière ne garantit pas automatiquement la transparence. De même, la confiance des fidèles apparaît

davantage comme une conséquence de la gouvernance que comme un déterminant direct de la publication des rapports financiers.

3.6. Tests complémentaires de validation du modèle

3.6.1. Vérification de la multicolinéarité

L'analyse de la multicolinéarité entre les variables explicatives a montré l'absence de corrélations excessives susceptibles d'affecter la stabilité des estimations. Les indicateurs de diagnostic obtenus suggèrent que les variables retenues apportent chacune une information spécifique dans l'explication de la transparence financière.

Ce résultat renforce la fiabilité des coefficients estimés et confirme la pertinence du choix des variables introduites dans le modèle.

3.6.2. Qualité d'ajustement du modèle

La qualité d'ajustement du modèle a été évaluée à travers des tests complémentaires de spécification. Les résultats indiquent une adéquation satisfaisante entre les probabilités prédites et les observations effectivement enregistrées.

Cette performance suggère que le modèle Logit retenu constitue un outil approprié pour l'analyse des déterminants de la transparence financière dans les églises de réveil de la commune de Ngaliema.

3.6.3. Capacité prédictive

L'évaluation de la capacité prédictive du modèle montre que celui-ci parvient à distinguer de manière satisfaisante les églises présentant un rapport financier de celles qui n'en présentent pas.

Cette capacité de discrimination confirme que les variables institutionnelles et organisationnelles retenues jouent un rôle significatif dans l'explication des pratiques de transparence financière observées.

3.6.4. Analyse des effets marginaux

L'estimation des effets marginaux confirme les résultats obtenus à partir des coefficients du modèle Logit. Les variables liées à la gouvernance participative, à l'existence de projets sociaux et aux mécanismes de gestion financière apparaissent comme les facteurs exerçant l'influence la plus importante sur la probabilité de publication d'un rapport financier.

Ces résultats soulignent l'importance des mécanismes de gouvernance dans l'amélioration de la reddition des comptes au sein des organisations religieuses.

3.6.5. Analyse des Odds Ratios

L'analyse des rapports de chances (Odds Ratios) confirme que certaines caractéristiques institutionnelles augmentent significativement les chances qu'une église adopte des pratiques de transparence financière.

À l'inverse, les formes de gestion fortement centralisées autour du leader religieux tendent à réduire la probabilité de publication des informations financières. Ces résultats sont cohérents avec les prédictions de la théorie de l'agence ainsi qu'avec les travaux empiriques réalisés dans d'autres contextes africains.

3.6.6. Robustesse des résultats

La comparaison des résultats obtenus avec les conclusions des études antérieures révèle une convergence globale concernant le rôle déterminant de la gouvernance, de la participation des fidèles et de la reddition des comptes dans l'amélioration de la gestion financière.

Cette cohérence avec la littérature existante renforce la robustesse des résultats et confirme la validité des conclusions tirées de cette recherche.

IV. Discussion des résultats

Les résultats obtenus mettent en évidence le rôle central des mécanismes de gouvernance dans la promotion de la transparence financière au sein des églises de réveil de la commune de Ngaliema. Plus particulièrement, la significativité des variables relatives aux projets sociaux et à la prise de décision collective suggère que les organisations religieuses adoptant une gouvernance plus participative présentent une probabilité plus élevée de publier des rapports financiers.

Ces résultats rejoignent les conclusions de Oduro et Anarfi (2019) au Ghana ainsi que celles de Wanyoike (2020) au Kenya, qui montrent que l'implication des membres dans les processus décisionnels favorise la reddition des comptes et améliore la crédibilité institutionnelle. Ils confirment également les prédictions de la théorie des organisations non lucratives selon lesquelles la transparence constitue un mécanisme essentiel de réduction des asymétries d'information entre les gestionnaires et les parties prenantes (Hansmann, 1980).

Par ailleurs, le coefficient significatif associé à l'existence d'un comité de gestion financière met en évidence une réalité particulière du contexte étudié. Contrairement aux attentes théoriques, la présence d'un comité ne garantit pas nécessairement une meilleure transparence financière. Ce résultat suggère que certains mécanismes institutionnels peuvent exister de manière formelle sans exercer une influence réelle sur les pratiques de gestion. Cette observation rejoint les analyses de Mubake, qui souligne que dans plusieurs églises de réveil congolaises, les organes

de gestion demeurent souvent subordonnés à l'autorité du leader religieux (Mubake F. , Dîmes, offrandes et dérives financières dans les églises de réveil à Kinshasa, 2021).

L'effet positif des projets sociaux confirme également que les organisations engagées dans des actions communautaires tendent à développer davantage de mécanismes de justification et de suivi des ressources financières. Ce constat corrobore les travaux d'Ebrahim, selon lesquels les organisations ayant une forte orientation sociale sont généralement soumises à des exigences accrues de responsabilité et de reddition des comptes (Ebrahim, *Accountability in practice: mechanisms for NGOs*, 2003).

En revanche, l'absence de significativité de certaines variables telles que le niveau d'instruction, l'ancienneté ou le compte bancaire officiel indique que la transparence financière dépend moins des caractéristiques individuelles ou des instruments de formalisation que de la qualité effective de la gouvernance. Ce résultat confirme les observations de Bakumba, selon lesquelles les pratiques de gestion constituent un facteur plus déterminant que les structures administratives elles-mêmes (**Mutombo, 2018**).

Dans l'ensemble, les résultats de cette étude montrent que la transparence financière dans les églises de réveil ne repose pas uniquement sur l'existence d'instruments de gestion, mais davantage sur la participation des acteurs, la responsabilité organisationnelle et l'effectivité des mécanismes de gouvernance. Cette conclusion apporte une contribution empirique à la littérature encore limitée sur la gouvernance financière des organisations religieuses en République Démocratique du Congo.

CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif d'identifier les déterminants de la transparence financière dans les églises de réveil de la commune de Ngaliema. En s'appuyant sur un modèle Logit estimé à partir de 105 observations, l'analyse a permis de mettre en évidence plusieurs facteurs influençant la publication des rapports financiers.

Les résultats montrent que le modèle est globalement significatif au seuil de 10 % (LR $\chi^2 = 22,05$; $p = 0,0776$) et présente un pouvoir explicatif acceptable (Pseudo $R^2 = 0,109$). Les estimations révèlent notamment que l'existence d'un comité de gestion financière exerce un effet significatif sur la transparence financière ($p = 0,016$), tandis que la réalisation de projets sociaux ($p = 0,052$) et la prise de décision collective ($p = 0,054$) apparaissent également comme des facteurs importants de gouvernance financière.

Ces résultats confirment que la transparence financière dépend davantage des mécanismes de gouvernance interne que des caractéristiques individuelles des fidèles. Ils soutiennent ainsi les prédictions de la théorie de l'agence et de la théorie des organisations non lucratives, selon lesquelles la participation, la reddition des comptes et le contrôle institutionnel favorisent une meilleure gestion des ressources.

La principale contribution de cette recherche est d'apporter une évidence empirique sur la gouvernance financière des églises de réveil en République Démocratique du Congo, un domaine encore peu documenté dans la littérature scientifique.

Toutefois, l'étude demeure limitée par la taille de l'échantillon et par l'utilisation de données déclaratives susceptibles d'être influencées par des biais de perception. De futures recherches pourraient étendre l'analyse à d'autres communes de Kinshasa ou à l'ensemble du pays afin de renforcer la portée des résultats.

L'amélioration de la transparence financière dans les églises de réveil passe par le renforcement des mécanismes de gouvernance participative, la production régulière de rapports financiers et l'implication effective des fidèles dans le contrôle de l'utilisation des ressources collectées.

Références bibliographiques

- Bakumba, A. (2020). La gouvernance financière dans les églises indépendantes à Kinshasa. *Revue Congolaise des Sciences Sociales, Vol. 15, n°2, 45-60.*
- Bakumba, A. (2020). *La gouvernance financière dans les églises indépendantes à Kinshasa.* Kinshasa: Revue Congolaise des Sciences Sociales.
- Bakumba, L. (2020). *Gouvernance et éthique financière des organisations religieuses en Afrique.* Kinshasa : Presses Universitaires du Congo.
- CENCO, C. É. (2019). *Rapport sur la prolifération des églises en RDC.* Kinshasa: CENCO.
- Christanti, R. W. (2023). Perceptions of Church Financial Transparency: Ethical-Theological Analysis and Financial Accountability . *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat, 7(1).*
- Ebrahim, A. (2003). Accountability in practice: mechanisms for NGOs. *World Development, 31(5), 813–829.*
- Ebrahim, A. (2003). Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. *World Development, 31(5), 813-829.*
- Greene, W. H. (2021). *Econometric Analysis.* Pearson Education.
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics.* McGraw-Hill.
- Hansmann, H. (1980). The Role of Nonprofit Enterprise. *The Yale Law Journal, 89(5), 835–901.*
- Hyndman, N. &. (2009). Governance and charities: accountability and disclosure. *Financial Accountability & Management, 25(1), 5–31.*
- Kabasele, P. M. (2022). Transparence financière et gouvernance dans les organisations religieuses en RDC. *Revue Congolaise des Sciences Sociales, 14(2), 101–119.*
- Mubake, F. (2021). *Dîmes, offrandes et dérives financières dans les églises de réveil à Kinshasa.* Lubumbashi: Presses de l'Université de Lubumbashi.
- Mubake, F. (2021). *Églises de réveil et gestion financière en République Démocratique du Congo.* Kinshasa: Press universitaire.
- Mubake, J. (2021). *Églises de réveil et gestion financière en RDC.* Kinshasa : CEPAS.
- Mutombo, C. (2018). *Sociologie des églises de réveil en République Démocratique du Congo.* Paris: L'Harmattan.
- Mutombo, C. (2018). *Sociologie des églises de réveil en République Démocratique du Congo.* Paris: L'Harmattan.

- Mutombo, S. (2018). *Les nouvelles églises en Afrique : foi, pouvoir et argent*. Paris: L'Harmattan.
- Nzita, J. (. (2020). *Religions et transformations sociales en RDC*. Kinshasa.
- Nzita, T. (2020). *Religion et société en RDC : approche sociologique des églises de réveil*. Lubumbashi: Presses de l'Université de Lubumbashi.
- Oduro, R. &. (2019). Financial governance and accountability in faith-based organizations in Ghana. *African Development Review*.
- Ortega-Rodríguez, C. L.-G.-A. (2020). Transparency as a key element in accountability in non-profit organizations: A systematic literature review. *Sustainability*, 12(14), 5834.
- Wanyoike, J. K. (2020). Financial management practices and organizational accountability in Christian institutions in Kenya. *Journal of African Governance Studies*.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics: A Modern Approach. (6th ed.)*. Cengage Learning, 55-58.